

Ludmila COTOS

dr., conf. univ.,
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Experiențe de implementare a strategiilor didactice incluzive în învățământul superior

Rezumat: Articolul explorează percepțiile și practicile privind implementarea strategiilor didactice incluzive în învățământul superior din Republica Moldova într-un context educațional modelat de diversitate și schimbări structurale. Obiectivul principal al studiului este de a evalua nivelul de conștientizare și de apreciere a strategiilor incluzive în rândul

personalului managerial, al personalului didactic și al studenților, precum și de a identifica contextele specifice și beneficiile asociate acestor abordări. S-a utilizat o metodologie de cercetare cantitativă în baza unui chestionar structurat, administrat unui eșantion format din reprezentanți ai tuturor celor trei grupuri. Datele colectate relevă o percepție predominant pozitivă a strategiilor incluzive, în special în situații care țin de dificultăți temporare ale elevilor sau denotă un acces limitat la resursele educaționale. Rezultatele evidențiază necesitatea unei abordări proactive, caracterizate prin flexibilitate, colaborare, creativitate și receptivitate la nevoile individuale. De asemenea, studiul prezintă o serie de bune practici susținute de respondenți, care pot servi drept referințe valoroase pentru instituționalizarea incluziunii în mediul universitar.

Cuvinte-cheie: strategii didactice, strategii didactice incluzive, metode activ-participative, învățământ superior.

Abstract: The paper explores perceptions and practices regarding the implementation of inclusive teaching strategies in higher education in the Republic of Moldova within an educational context shaped by diversity and structural change. The primary objective of the study is to assess the level of awareness and appreciation of inclusive strategies among managerial staff, teaching personnel, and students, as well as to identify the specific contexts and associated benefits of such approaches. A quantitative research methodology was employed, utilizing a structured questionnaire administered to a sample comprising representatives of all three groups. The collected data reveal a predominantly positive perception of inclusive strategies, particularly in situations involving students' temporary difficulties or limited access to educational resources. The findings underscore the need for a proactive approach characterized by flexibility, collaboration, creativity, and responsiveness to individual needs. The study also presents a series of good practices endorsed by respondents, which may serve as valuable references for the institutionalization of inclusion within the university setting.

Keywords: teaching strategies, inclusive teaching strategies, active-participatory methods, higher education.

În ultimele decenii, sistemul educațional din Republica Moldova a fost supus unui proces de transformare profundă: optimizarea unităților de învățământ, dezinstituționalizarea, dezvoltarea și implementarea politicilor de educație incluzivă [3, p. 15], în care educația incluzivă a devenit un principiu central al politicilor educaționale. În acest context, învățământul superior este chemat să ofere nu doar acces, ci și condiții echitabile de participare și succes academic pentru toți studenții – inclusiv pentru cei cu dizabilități, cu dificultăți de învățare, cu diferențe culturale, sociale sau lingvistice.

Într-o perspectivă multiculturalistă, a diversității umane și a respectului față de drepturile fundamentale ale omului, educația incluzivă are anumite dimensiuni caracteristice: sunt abordați toți fără excepție, mediul de educație este comun, ofertele educative sunt stimulative pentru toți (în măsură diferită), oamenii pot învăța împreună prin parteneriat educațional și prin eficientizarea și flexibilizarea strategiilor didactice, iar pentru identificarea și rezolvarea dificultăților de învățare, această viziune determină nevoia aplicării unor strategii adecvate, de tip incluziv [1].

Învățământul superior trebuie să contribuie la abordarea problemelor de natură socială și a provocărilor cu care se confruntă democrația din Europa, de aceea urmează să ne asigurăm că învățământul superior este favorabil incluziunii și că instituțiile de de la această treaptă sunt bine conectate la comunitățile locale [4].

Implementarea strategiilor didactice incluzive în universități presupune regândirea actualui educațional într-o manieră flexibilă, centrată pe student, care să răspundă diversității stilurilor și ritmurilor de învățare. Cadrele didactice sunt provocate să adopte metode activ-participative și să creeze un climat educațional pozitiv, favorabil incluziunii.

Căutarea unor strategii mai potrivite pentru a răspunde varietății stilurilor de învățare este o sarcină pe care un profesor nu o poate evita. Profesionalismul cadrului didactic presupune necesitatea de a „învăța să înveți”, întrucât

complexitatea și caracterul problematic al acțiunilor educaționale impun o deschidere constantă către noi interpretări ale experienței, către diverse strategii de operare, către noi cunoștințe și competențe, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții [2]. În Figura 1 și în Tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile strategiilor didactice incluzive și descrierea acestora după L. Barbu [1].

Figura 1. Caracteristicile strategiilor didactice incluzive [1]

Tabelul 1. Descrierea caracteristicilor strategiilor didactice incluzive [1]

Caracteristicile	Descrierea caracteristicilor strategiilor didactice incluzive
Flexibilitatea	Flexibilitatea strategiilor se referă la posibilitatea de a se schimba și a restructura în funcție de cerințele și nevoile procesului de învățare și de evaluare. Profesorul trebuie să fie capabil să schimbe intențiile inițiale, planificate și structurate înaintea învățării propriu-zise, dacă evaluarea continuă definește această nevoie.
Efectivitatea	Efectivitatea le cere strategiilor să opereze direct, acțional și cu rezultate imediate pe pașii învățării. Ea cere și o utilizare flexibilă a resurselor. Resursele de învățare vin de la profesor și de la studenți, de aceea folosirea eficientă a timpului didactic ca timp de învățare și predare, în același timp, devine o cerință.
Eficiența	Eficiența strategiilor incluzive este determinată de cerința ca acest tip de abordare didactică să corespundă unor acțiuni eficiente atât pentru student, cât și pentru profesor. Învățarea eficientă este o învățare de durată, cu rezultate directe asupra nivelului de dezvoltare, este dinamică și se constituie ca o componentă de construcție a personalității.
Dinamica	Dinamica strategiilor este determinată de nevoia de schimbare, de căutare de soluții și de spontaneitate în actul didactic.
Interdisciplinari-tatea	Interdisciplinaritatea strategiilor incluzive vine din faptul că ele sunt interactive, participative, euristice, experiențiale, de descoperire și problematizare, aplicându-se la toate unitățile de curs.
Creativitatea	Creativitatea care caracterizează aceste strategii se referă la faptul că în învățarea incluzivă se acceptă ca soluții toate ideile care vin de la studenți, fără a le respinge sau sancționa.
Cooperarea	Cooperarea se referă la nevoia cultivării relațiilor sociale. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor prosociale de prietenie și înțelegere între studenți, strategiile incluzive au o implicație mai profundă. Ele îi învață pe studenți să se accepte așa cum sunt și să colaboreze în vederea învățării sociale.
Globalitatea	Globalitatea – trăsătura care se referă la modul de abordare a personalității studenților. Învățarea este considerată, în mod global, un instrument al adaptării sociale a studenților.

În contextul contemporan al învățământului superior, unde diversitatea studenților este în continuă creștere, aplicarea strategiilor didactice incluzive devine o necesitate imperativă. Strategiile didactice incluzive urmăresc asigurarea accesului echitabil la educație, participarea activă și succesul academic pentru toți studenții, indiferent de particularitățile lor individuale – fie că este vorba de dizabilități, diferențe culturale, sociale sau lingvistice.

Pentru a identifica percepțiile actorilor educaționali din învățământul superior – cadre manageriale (CM), cadre didactice (CD) și studenți – privind implementarea strategiilor didactice incluzive, a fost elaborat și administrat un chestionar semistructurat. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion format din 50 de cadre manageriale, 100 de cadre didactice universitare și 400 de studenți, selectați din 4 instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Selectarea respondenților a fost desfășurată pe baza metodei convenabile (non-probabilistice), ținând

cont de disponibilitatea participanților de a răspunde la chestionar în format online. Colectarea datelor s-a realizat prin intermediul platformei *Google Forms*, asigurându-se caracterul anonim și confidențial al răspunsurilor. Datele obținute au fost prelucrate și analizate prin tehnici descriptive (frecvențe, procente), iar rezultatele au fost interpretate comparativ între cele trei categorii de participanți. Întrebarea deschisă a fost supusă unei analize tematice, ceea ce a permis extragerea principalelor modele de practici educaționale incluzive invocate de respondenți.

Prima întrebare din această secțiune – *Cât de importantă este aplicarea strategiilor didactice incluzive în învățământul superior?* – a fost formulată cu scopul de a oferi un cadru orientativ pentru înțelegerea atitudinii generale a participanților față de conceptul de *incluziune educațională*, constituind, astfel, un punct de plecare fundamental pentru analiza ulterioară a practicilor, provocărilor și nevoilor identificate în mediul universitar. Rezultatele cantitative obținute au fost următoarele: (a) 48,52% de CM, 64,60% de CD și 64,90% de studenți au menționat că aplicarea strategiilor didactice incluzive este *foarte importantă*; (b) 51,47% de CM, 34,30% de CD și 32,73% de studenți au considerat că este *importantă*; (c) 1,10% de CD și 1,33% de studenți au selectat opțiunea *puțin importantă*.

Procentul extrem de redus al celor care au ales opțiunea *puțin importantă* (1,10% de CD și 1,33% de studenți) indică faptul că *ideea de incluziune este acceptată pe scară largă*, chiar dacă nivelul de asumare și implementare poate varia. Această constatare întărește nevoia de formare continuă și de sprijin instituțional pentru promovarea unei culturi educaționale incluzive la toate nivelurile. În ansamblu, datele sugerează o *tendință pozitivă și favorabilă* față de strategiile incluzive, dar și necesitatea unor intervenții diferențiate: pentru cadrele didactice – dezvoltarea competențelor pedagogice specifice, iar pentru cadrele manageriale – elaborarea și aplicarea unor politici clare care să susțină și să faciliteze implementarea acestor strategii în mod sistemic și sustenabil.

A doua întrebare – *În ce situații este importantă aplicarea strategiilor didactice incluzive în învățământul superior? (răspuns multiplu)* – a vizat identificarea contextelor concrete în care respondenții consideră că se impune aplicarea acestor strategii în învățământul superior. Cele mai multe cadre manageriale (63,12%) și didactice (54,12%) consideră că strategiile didactice incluzive trebuie aplicate atunci *când la studenți apar dificultăți temporare (probleme de sănătate sau personale)*; pe când studenții – 50,05% – sunt de părerea că este important să se aplice strategiile didactice incluzive atunci *când materialele didactice sau metodele de predare sunt greu accesibile studenților*. Situația *când*

unii studenți sunt marginalizați sau excluși din cauza unor bariere academice sau sociale a fost menționată de 35,62% de CM, 37,95% de CD și 33,35% de studenți. La selectarea situației *când studenții au stiluri diferite de învățare (vizual, auditiv, kinestezic)*, CM au acumulat 49,17%, CD – 42,12%, iar studenții – 37,40%. Observăm că *implementarea metodelor moderne de predare, cum ar fi utilizarea tehnologiei asistive* a fost aleasă de 7,50% de CM, 40,17% de CD și 30,15% de studenți.

Rezultatele reflectă percepții diferite asupra contextelor în care se impune aplicarea strategiilor didactice incluzive, în funcție de rolul actorilor educaționali. Cadrele manageriale și cadrele didactice consideră în proporție ridicată (63,12% și, respectiv, 54,12%) că aceste strategii sunt esențiale în situațiile în care studenții se confruntă cu dificultăți temporare, cum ar fi problemele de sănătate sau cele personale. Această orientare indică o viziune predominant *reactivă și compensatorie* asupra incluziunii, axată pe intervenția punctuală în cazuri de vulnerabilitate temporară, mai degrabă decât pe o abordare sistemică și preventivă. În contrast, studenții (50,05%) indică drept situație prioritară *accesibilitatea redusă a materialelor didactice sau a metodelor de predare*, semnaland, astfel, o preocupare mai amplă pentru *bariere structurale*, care afectează procesul de învățare. Această perspectivă sugerează nevoia unei revizuirii critice a practicilor didactice din punctul de vedere al clarității, al diversității resurselor, dar și al adaptabilității acestora la realitățile studenților contemporani.

Procentajele mai scăzute pentru situația marginalizării sau excluderii din motive academice sau sociale (între 33,35% și 37,95% la toate categoriile) sunt îngrijorătoare, întrucât pot indica o *subestimare a impactului excluderii sociale* în mediul universitar. Acest fapt arată că dimensiunea relațională a incluziunii, bazată pe acceptare, apartenență și sprijin socioemoțional, este adesea ignorată sau considerată secundară. În ceea ce privește diferențele de stil de învățare, doar jumătate dintre CM (49,17%) și 37,40% dintre studenți identifică această situație ca fiind relevantă pentru aplicarea strategiilor incluzive. Acest aspect sugerează o *conștientizare insuficientă a diversității cognitive* și a implicațiilor sale pedagogice. Deși, în teorie, învățarea personalizată este promovată, se pare că, în practică, ea nu este pe deplin integrată în cultura educațională. Semnificativă este diferența vizibilă în percepția asupra utilizării tehnologiei asistive: doar 7,50% dintre CM indică această opțiune, în contrast cu 40,17% dintre CD și 30,15% dintre studenți. Acest decalaj evidențiază o posibilă lipsă de informare sau de prioritizare a tehnologiilor moderne de predare la nivel decizional, în timp ce cadrele didactice – aflate în contact direct cu procesul de predare – par mai conștiente de potențialul acestora. Studenții, de asemenea, recunosc valoarea tehnologiei, ceea ce poate sugera o

deschidere către metode de învățare digitale mai incluzive și interactive.

Diagrama 1. Situații care solicită aplicarea strategiilor didactice incluzive în învățământul superior

Cea de-a treia întrebare din secțiunea dedicată evaluării nivelului de conștientizare a importanței strategiilor

didactice incluzive a fost formulată astfel: *Care sunt principalele beneficii ale aplicării strategiilor didactice incluzive în învățământul superior? (răspuns multiplu)*, fiind concepută pentru a investiga în ce măsură respondenții sunt capabili să identifice avantajele concrete și multidimensionale ale practicilor didactice incluzive, atât la nivel individual (student), cât și instituțional. Spre deosebire de întrebările anterioare, care au vizat percepția generală și contextul de aplicabilitate, întrebarea privind *beneficiile* urmărește să evidențieze înțelegerea profundă a *impactului pozitiv pe termen scurt și lung* al strategiilor incluzive în cadrul procesului educațional universitar.

Rezultatele obținute reflectă o recunoaștere clară și convergentă a principalelor beneficii ale strategiilor didactice incluzive din partea tuturor categoriilor de respondenți. Creșterea accesibilității învățământului superior este percepută ca principalul avantaj, fiind indicată de o proporție semnificativă a participanților: 75,12% dintre cadrele didactice, 68,77% dintre cadrele manageriale și 67,37% dintre studenți. Acest consens subliniază faptul că strategiile incluzive sunt văzute, în primul rând, ca instrumente esențiale pentru reducerea barierelor de acces la educație, fie ele de ordin fizic, cognitiv, lingvistic sau tehnologic.

Promovarea egalității de șanse este un alt beneficiu major recunoscut, în special de cadrele didactice (69,67%) și manageriale (64,60%). Această percepție evidențiază o conștientizare crescută a funcției sociale și etice a educației superioare. În schimb, procentul mai scăzut în rândul studenților (54,42%) poate fi interpretat prin prisma unei lipse de vizibilitate directă a acestor mecanisme compensatorii sau a unor experiențe inegale de punere în practică.

În ceea ce privește îmbunătățirea performanței academice, procentele se mențin la un nivel mediu (între 46% și 55%). Acest fapt sugerează că respondenții înțeleg potențialul strategiilor incluzive nu doar ca măsuri de sprijin, ci și ca modalități eficiente de optimizare a procesului de învățare. Studenții sunt cei care indică cel mai frecvent acest beneficiu (55,02%), ceea ce poate fi corelat cu impactul pozitiv resimțit asupra propriei motivații, înțelegeri și participări la cursuri.

Un aspect notabil este faptul că relațiile interpersonale (student-student, student-profesor) sunt recunoscute ca beneficii de peste 44% dintre toți respondenții, cu un nivel mai ridicat de apreciere în rândul studenților (55,12%). Aceasta subliniază importanța strategiilor incluzive nu doar din perspectivă academică, ci și din cea relațională și socioemoțională, care contribuie la un climat universitar pozitiv și la dezvoltarea competențelor de comunicare și colaborare.

În schimb, beneficiile instituționale, cum ar fi îmbunătățirea imaginii universității, sunt apreciate semnificativ mai puțin: doar 33,95% dintre CM, 24,25% dintre CD și 19,67% dintre studenți consideră acest aspect ca fiind relevant. Acest decalaj poate reflecta o viziune fragmentată asupra incluziunii, percepută mai mult ca o obligație morală, decât ca un avantaj strategic pentru instituție. De asemenea, indică o posibilă lipsă de politici de branding educațional incluziv sau de valorizare publică a demersurilor incluzive realizate de universități. Procentul mic de respondenți care au declarat că nu știu care sunt beneficiile strategiilor incluzive (5,30% CD și 1,67% studenți) este un indicator pozitiv: majoritatea actorilor implicați sunt familiarizați, cel puțin la nivel declarativ, cu principiile și potențialul educației incluzive.

Următoarea întrebare – *Pentru care categorie de studenți considerați că este necesar să fie utilizate strategiile didactice incluzive? (răspuns multiplu)* – a fost introdusă pentru a surprinde modul în care respondenții definesc *incluziunea*: ca intervenție adresată anumitor grupuri vulnerabile sau ca practică general valabilă, aplicabilă tuturor studenților. Este esențial de evaluat dacă actorii implicați în procesul educațional percep incluziunea doar ca o formă de sprijin compensatoriu pentru persoanele cu dizabilități sau cu dificultăți sau dacă o înțeleg ca pe o abordare proactivă, adaptabilă.

Respondenții au selectat cel mai frecvent din șir categoria *studenți cu dizabilități fizice* – 58,95% de CM, 53,82% de CD și 46,40% de studenți. Categoria *studenți cu deficiențe de auz* a fost aleasă de 52,50% de CM, 43,97% de CD și 40,07% de studenți. Un procentaj mediu a acumulat categoria *studenți cu deficiențe de vâz* – 52,50% de CM, 41,72% de CD și 38,47% de studenți.

Cele mai puțin solicitate categorii au fost: *studenți cu dificultăți financiare* (5% de CM, 7,40% de CD, 15,57% de studenți); *studenți care lucrează în timpul studiilor* (6,67% de CM, 16,45% de CD, 20,07% de studenți); *studenți internaționali* (18,32% de CM, 17,02% de CD, 18,67% de studenți); *studenți din medii culturale/etnice diferite* (9,80% de CM, 24,20% de CD, 18,50% de studenți).

Întrebarea deschisă *Ce exemple de bune practici în utilizarea strategiilor didactice incluzive puteți oferi?* a fost inclusă pentru a le permite respondenților să contribuie cu exemple concrete și relevante din propria lor experiență educațională. Prin formularea sa deschisă, întrebarea lasă loc de o exprimare liberă a ideilor, dincolo de grilele prestabilite, oferind date calitative valoroase pentru analiza contextuală și interpretativă a fenomenului.

Răspunsurile respondenților au fost clasificate după 9 dimensiuni identificate (Tabelul 2). Exemplele oferite demonstrează că în practica educațională a unor cadre universitare din Republica Moldova există inițiative autentice de includere, ancorate în principii pedagogice moderne și adaptate diversității studenților. Totodată, aceste practici pot constitui repere pentru elaborarea de ghiduri instituționale, pentru formarea cadrelor didactice și pentru formularea unor politici educaționale coerente.

Tabelul 2. *Practici incluzive indicate de respondenți*

Dimensiunea	Practici incluzive indicate de respondenți
Centrarea pe student	<ul style="list-style-type: none"> Adaptarea predării la nevoile individuale; Elaborarea planurilor de învățare personalizată; Valorificarea potențialului fiecărui student.
Diversificarea metodelor didactice	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea metodelor active și participative; Învățarea prin proiecte; „Tabloul de alegeri” pentru autonomie în învățare.
Accesibilitate digitală și tehnologică	<ul style="list-style-type: none"> Aplicarea TIC în activități didactice; Utilizarea tehnologiilor asistive; Resurse multimedia adaptate (audio, video, interactive).
Suport emoțional și climat pozitiv	<ul style="list-style-type: none"> Crearea unui mediu de învățare sigur și incluziv; Dezvoltarea comunicării empatic; Cultivarea valorilor prin exemplu.
Evaluare flexibilă și adaptată	<ul style="list-style-type: none"> Adaptarea criteriilor de evaluare la profilul studentului; Feedback constructiv și personalizat; Organizatori grafici pentru învățare; Utilizarea unor metode de evaluare flexibile și adaptate pentru a evalua progresul și realizările fiecărui student în funcție de nevoile și potențialul său individual.
Colaborare și învățare socială	<ul style="list-style-type: none"> Grupuri mixte de lucru (diverse niveluri de abilități); Învățarea colaborativă; Exerciții de sprijin reciproc.

Resurse și instrumente variate	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale vizuale (hărți mentale, diagrame); • Podcasturi, înregistrări; • Platforme și aplicații educaționale digitale.
Participare și autonomie	<ul style="list-style-type: none"> • Implicarea studenților în luarea deciziilor privind învățarea; • Alegerea ritmului propriu de studiu.
Parteneriat educațional	<ul style="list-style-type: none"> • Colaborare cu părinții și specialiști în cazuri specifice; • Întâlniri multidisciplinare pentru sprijin personalizat.

Rezultatele cercetării evidențiază o percepție general pozitivă asupra strategiilor didactice incluzive, atât din partea cadrelor didactice și manageriale, cât și din partea studenților. Majoritatea respondenților consideră că aplicarea acestora este esențială pentru facilitarea accesului egal la educație, pentru adaptarea procesului didactic la nevoile individuale ale studenților și pentru promovarea unei culturi a acceptării și colaborării în mediul universitar. Datele analizate indică faptul că strategiile incluzive nu sunt rezervate exclusiv studenților cu dizabilități, ci sunt utile pentru întreaga comunitate academică, fiind percepute ca mijloace eficiente de susținere a diversității și de sporire a calității actului educațional. În plus, exemplele de bune practici colectate oferă un cadru valoros de orientare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și pentru formularea unor politici instituționale coerente în domeniul educației incluzive.

În concluzie: Strategiile didactice incluzive reprezintă nu doar un ideal pedagogic, ci o necesitate practică într-un învățământ superior modern, echitabil și orientat spre dezvoltarea tuturor studenților, contribuind la o societate mai coezivă și mai democratică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Barbu L. Strategii incluzive – dimensiuni și caracteristici. Pe: <https://bit.ly/3VkmnSM> (Accesat la 14.04.2025).
2. Fighiuc M. Strategii de promovare a educației incluzive. Pe: <https://revistaprofesorului.ro/strategii-de-promovare-a-educatiei-incluzive/> (Accesat la 23.04.2025).
3. Malcoci L., Sinchevici I. Implementarea educației incluzive în Republica Moldova: studiu sociologic. Chișinău: S. n., Tipografia „Artpoligraf”, 2017. 95 p.
4. Un învățământ superior incluziv și conectat. Pe: <https://education.ec.europa.eu/ro/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education> (Accesat la 23.04.2025).